

**LA BÚSQUEDA DE LOS ORÍGENES EN EL JAPÓN MODERNO:
REPENSANDO LA CONEXIÓN ENTRE LA IDIOSINCRASIA JAPONESA Y EL
IMAGINARIO ANTROPOLÓGICO**

Rafael Abad de los Santos
Universidad de Hokkaidō
rafa_abad@hotmail.com

RESUMEN

Este artículo intenta ofrecer una breve historia de la antropología en Japón centrada en la “búsqueda de los orígenes”, esto es, los intentos por esclarecer la procedencia y el proceso formativo de la nación japonesa, entre 1870 y 1940. El conjunto de teorías y modelos relacionados con esta “búsqueda” estuvo definido, en primer lugar, por la propia evolución de esta disciplina, aunque un análisis más profundo muestra cómo el contexto histórico ejerció una influencia determinante sobre las diferentes posiciones teóricas relacionadas con los orígenes de los japoneses. En otras palabras, el “imaginario antropológico” actuó como un espejo que debía reflejar las características ideales de los japoneses, proporcionando al mismo tiempo una “base científica” sobre la que cimentar la representación arquetípica de la nación japonesa.

PALABRAS CLAVE: historia de la antropología, búsqueda de los orígenes, idiosincrasia japonesa, identidad nacional, paradigmas antropológicos y arqueológicos.

ABSTRACT

This paper aims to provide a brief history of anthropology in Japan focused on the “search of the origins”, that is, the attempts to clarify the formation process and racial constitution of the Japanese nation, in the period between 1870 and 1940. The set of theories, ideas and models related to the origins of the Japanese was defined, in the first place, by the historical evolution of this discipline. However, a deeper analysis of the history of anthropology in Japan shows how the external environment exerted a

decisive influence on this “search”. In other words, the “anthropological imaginarium” served as a mirror of the ideal characteristics of the Japanese, providing at the same time a “scientific basis” on which to model the archetypal representation of the Japanese nation.

KEY WORDS: history of anthropology, search of the origins, Japanese idiosyncrasy, national identity, anthropological and archaeological paradigms.

1. Introducción.

La “búsqueda de los orígenes” -esto es, los intentos por esclarecer la procedencia y la constitución racial de la nación japonesa- ha sido uno de los temas centrales en la antropología nipona, desde que esta disciplina formalizase su existencia en el ámbito académico y universitario de Japón en las últimas décadas del siglo XIX. El conjunto de teorías, ideas y modelos relacionados con esta “búsqueda de los orígenes” ha estado definido, en primer lugar, por la propia evolución de esta disciplina a lo largo del tiempo, incluyendo el descubrimiento de datos y materiales desconocidos, el desarrollo de nuevas metodologías de estudio y el debate entre diferentes posiciones teóricas. Sin embargo, un análisis más profundo de la historia de la antropología japonesa muestra cómo estas teorías, ideas y modelos han estado influidos -por no decir plenamente determinados- por las circunstancias políticas, sociales, económicas e ideológicas en las cuales fueron formulados. Dicho de otro modo, el “imaginario antropológico” ha actuado como un espejo que debía reflejar en cada época las características y rasgos ideales de los japoneses, proporcionando al mismo tiempo una “base científica” sobre la que cimentar la representación arquetípica de la nación japonesa. En este artículo, el autor intentará ofrecer un compendio de las principales hipótesis antropológicas relacionadas con esta “búsqueda de los orígenes”, poniéndolas en relación con el contexto histórico y haciendo hincapié al mismo tiempo en los atributos que, desde un punto de vista ideal, debían definir la idiosincrasia japonesa.

2. Primeros paradigmas: mestizaje y sustitución.

En el año 1868 se produce en Japón la llamada Restauración Meiji (*Meiji Ishin*), episodio histórico que simboliza oficialmente la disolución del régimen Tokugawa y la rehabilitación del poder imperial. Este acontecimiento, sin embargo, supuso algo más

Fig. 1. Erwin von Bälz y su teoría sobre el origen de los japoneses. Según Bälz, el “tipo fino” (fila superior) estaba caracterizado por rostros alargados, narices finas y estrechas, pliegue epicántico y cuerpos esbeltos, mientras que el “tipo rudo” (fila inferior) se diferenciaba por caras redondas, narices poco protuberantes y cuerpos robustos de corta estatura (fotografía: Bälz, 1939).

que un simple cambio de cabezas rectoras, marcando el inicio de un proceso de occidentalización y modernización que habría de transformar profundamente el país en todos sus aspectos: establecimiento de un Estado centralizado y división administrativa en prefecturas, supresión de los estamentos sociales tradicionales, creación de un ejército nacional de alistamiento obligatorio, establecimiento de un sistema educativo público, incorporación a un mercado capitalista de dimensiones mundiales, etc.

Con este proceso como trasfondo, en las últimas décadas del siglo XIX se empiezan a plantear las primeras hipótesis provistas de cierto carácter científico sobre los orígenes de los japoneses. Probablemente el embrión de estas teorías se encuentra en la clasificación propuesta por Erwin von Bälz (1849-1913), médico y antropólogo alemán que residió en Japón durante más de 30 años. Bälz, a partir de las características somáticas y faciales reconocibles en los habitantes del país asiático, distinguió tres categorías básicas: el tipo ainu, el tipo fino o grácil, y el tipo rudo o tosco¹. Según el alemán, los ainu, por aquel entonces sometidos a un proceso de asimilación en la isla septentrional de Hokkaidō, debían ser considerados los primeros pobladores de Japón; mientras, el tipo fino -formado por inmigrantes parecidos a los miembros de las clases aristocráticas de China y Corea- y el tipo rudo -constituido por grupos originarios del sudeste asiático- habrían penetrado en el archipiélago en épocas posteriores,

¹ En su obra, Bälz denomina a la categoría fina como tipo *Chōshū* y a la categoría ruda como tipo *Satsuma*, en clara alusión a dos de los clanes que habían jugado un papel más destacado en la Restauración Meiji.

constituyendo los verdaderos elementos componentes de la nación japonesa. De este modo, Bälz sugirió que los japoneses modernos eran el resultado de un proceso de mestizaje entre dos grupos de la “raza mongoloide”.

En la misma época en la que Bälz presenta esta teoría, algunos occidentales, entre los que destacan el biólogo estadounidense Edward Sylvester Morse (1838-1925) y el traductor de la embajada de Austria-Hungría Heinrich (Henry) von Siebold (1852-1908), llevan a cabo las primeras investigaciones arqueológicas en Japón. La actividad de estos investigadores tendría como principal consecuencia el descubrimiento de vestigios de la Edad de Piedra, es decir, un período caracterizado por el uso exclusivo de herramientas líticas, del cual no existía la menor mención en las crónicas redactadas por los historiadores japoneses. Aunque Morse y Siebold discrepaban con respecto a la identidad de los fundadores de esta cultura -Siebold la atribuía a los antepasados de los ainu (Siebold, 1879), mientras que Morse la consideró la creación de una raza anterior a éstos, a la que denominó “pre-ainu” (Morse, 1879)-, ambos coincidían al negar cualquier posible relación entre los utensilios de piedra y los japoneses. Es decir, los dos pensaban que Japón había sido habitado originalmente por una “primitiva raza” que fue reemplazada en un momento ulterior por los antepasados de los japoneses, quienes habrían penetrado desde el continente portando una cultura superior singularizada por el

Fig. 2. E. S. Morse (izq.), H. von Siebold (der.) y la introducción de la arqueología en Japón. El descubrimiento de “vestigios” de la Edad de Piedra daría lugar entre los occidentales residentes en Japón a un encendido debate sobre la identidad de los primeros pobladores del archipiélago (fotografías de Morse y Siebold: propiedad del autor; fotografía central: Siebold, 1879).

uso del metal, la práctica de la agricultura y la construcción de enormes mausoleos (*kofun*).

Para comprender correctamente esta interpretación, es necesario recordar la influencia que el evolucionismo social ejerció sobre buena parte de la sociedad occidental durante la segunda mitad del siglo XIX, en virtud de la cual la historia de la humanidad era concebida como una lucha entre “razas” o “pueblos” bajo el principio de la “supervivencia de los más aptos”. Asimismo, otro factor determinante en esta interpretación fue la alta valoración otorgada por estos occidentales a la “civilización” japonesa, que condujo a la separación *a priori* entre las “reliquias” de la Edad de Piedra y los modernos habitantes del archipiélago: era inconcebible que las rudimentarias hachas y vasijas descubiertas en las islas fuesen obra de los japoneses, quienes estaban llevando a cabo un admirable proceso de modernización bajo la tutela de Occidente.

3. Antropología y arqueología en el período Meiji.

Ni Morse ni Siebold prosiguieron luego con estas investigaciones, pero desde mediados de la década de 1880 se produce en Japón un proceso gradual de institucionalización de la antropología y la arqueología: fundación de la Sociedad Antropológica de Tōkyō (1884), establecimiento del Laboratorio de Antropología (1888) y nombramiento del primer profesor de antropología (1892) en la Universidad de Tōkyō, creación de la Sociedad Arqueológica de Japón (1895), etc.

Aunque desde un punto de vista organizativo la antropología y la arqueología en Japón se constituyen a partir de este momento como disciplinas científicas autónomas e independientes de Occidente, lo cierto es que las investigaciones de la primera generación de antropólogos y arqueólogos nipones dan comienzo bajo la innegable influencia del pensamiento occidental, y ello supondría la aceptación implícita de dos conceptos fundamentales: la teoría del origen multirracial de la nación japonesa, y el llamado “paradigma de la sustitución racial”, esto es, la idea de que los primeros

Fig. 3. La institucionalización de la antropología en Japón. La Sociedad Antropológica de Tōkyō, creada por alumnos universitarios en 1884, alcanzó en pocos años más de 200 miembros repartidos por todo el país, mientras su boletín se convertía en una de las primeras revistas científicas de Japón (fotografía: Saitō, 1984).

habitantes del archipiélago, portadores de una cultura de la Edad de Piedra, habían sido reemplazados por los japoneses.

Sin embargo, dentro del ambiente nacionalista que empieza a fortalecerse tras la promulgación de la constitución Meiji (1889), la mayoría de los investigadores japoneses -al menos en el seno de la Sociedad Antropológica y el Laboratorio de Antropología de la Universidad de Tōkyō- se mostraron reticentes a discutir abiertamente los orígenes de la nación japonesa, debido a que este debate derivaba inevitablemente hacia una cuestión más “espinosa”: la procedencia y la genealogía de la casa imperial. En su lugar, antropólogos y arqueólogos dedicaron sus energías a debatir sobre la identidad de los habitantes del archipiélago durante la Edad de Piedra, una discusión mucho más “segura”, al carecer de implicaciones políticas reales.

Las dos figuras más prominentes en esta polémica fueron Tsuboi Shōgorō (1863-1913) y Koganei Yoshikiyo (1859-1944). Tsuboi, verdadero *alma mater* de la antropología japonesa en el período Meiji, propuso la teoría *korobokkuru*², según la cual comunidades de pigmeos, racialmente afines a los pueblos indígenas que habitaban las regiones circumpolares -esquimales-, fueron los primeros pobladores de las islas y los creadores de la cultura de la Edad de Piedra. Koganei, su principal oponente, sostenía que los vestigios de esta cultura eran obra de los antepasados de los ainu, en aquel momento confinados a la isla de Hokkaidō, pero quienes habrían ocupado originalmente todo el archipiélago (Koganei, 1904). Mientras la teoría de Tsuboi se fundamentaba principalmente en la interpretación de artefactos arqueológicos y el empleo de analogías etnográficas, la teoría de Koganei estaba basada en el examen y comparación de restos óseos, pero, en cualquier caso, ambas compartían una base común, aceptando como premisa indiscutible el paradigma de la sustitución racial.

Alentados por Tsuboi y Koganei, miembros de la Sociedad Antropológica y de la Universidad de Tōkyō realizaron incontables excavaciones arqueológicas por todo Japón, impulsando la recuperación de los restos de la cultura de la Edad de Piedra, que es identificada en la actualidad como la cultura *Jōmon*. Este movimiento, sin embargo, no tendría los mismos efectos sobre el otro gran conjunto arqueológico conocido en la época, el de los túmulos de dimensiones colosales denominados *kofun*, que habían sido tradicionalmente considerados los mausoleos del linaje imperial, y por ello estaban

² También *koroppokuru*. Palabra de origen ainu, interpretada generalmente como “persona bajo la hoja del fuki (*Petasites japonicus*)”.

sometidos a una estricta legislación que dificultaba su estudio.

Fig. 4. Tsuboi Shōgorō y la teoría korobokkuru. Aunque duramente criticada en algunos estudios historiográficos actuales, la teoría de Tsuboi, junto a la teoría ainu de Koganei, tuvo un papel fundamental en la divulgación del conocimiento antropológico y arqueológico en la sociedad japonesa del período Meiji (fotografía: Tanaka, 1938).

Esta situación empezaría a cambiar parcialmente durante la segunda mitad de la década de 1890, con la creación de la Sociedad Arqueológica de Japón (1895) y el establecimiento de un concepto temporal propio, la “Edad de los Kofun” (*kofun jidai*), inexistente en el pensamiento arqueológico occidental, y que serviría al mismo tiempo como un espacio discursivo y de reflexión. Aunque cuestiones como el propio origen del linaje imperial continuaron siendo tabú, el interés hacia los kofun fue adquiriendo así un carácter más sistemático y organizado. Pero mientras la investigación sobre la Edad de Piedra en Japón era, en otras palabras, el estudio de “el otro”, es decir, el habitante prehistórico del archipiélago portador de una primitiva cultura sin ninguna relación con los japoneses, la Edad de los Kofun fue definida como el primer período histórico (o, empleando un término más riguroso, proto-histórico) en el que podían reconocerse las peculiares características de la idiosincrasia japonesa. Por ejemplo, Yagi Shōzaburō (1866-1942), uno de los arqueólogos más destacados en la década de 1890, en su obra *Nihon Kōkōgaku* [Arqueología de Japón] (1902) enumera los siguientes atributos como rasgos propios de los japoneses desde la Antigüedad: pulcritud (*keppeki*), celeridad o presteza (*binshō*), inconstancia (*akiyasuki*), veneración a los antepasados (*suitō*) y espíritu militar (*shōbu*) (Yagi, 1902: 346). Según Yagi, estos atributos permitían explicar fenómenos históricos acaecidos en épocas muy diferentes, como la

aceptación del confucianismo y del budismo hace más de mil años, o la adopción de sistemas, costumbres y tecnología occidentales en el siglo XIX. De esta forma, los japoneses eran implícitamente definidos como un grupo cuya naturaleza se había mantenido inalterada a lo largo del tiempo.

4. El cambio de paradigma.

Sin embargo, desde la década de 1910 se empiezan a plantear algunos modelos y teorías que van a implicar una modificación sustancial de los paradigmas antropológicos y arqueológicos vigentes hasta ese momento.

En primer lugar, Torii Ryūzō (1870-1953), el principal discípulo de Tsuboi Shōgorō, propone en 1916 la llamada teoría de los “japoneses propios” (*koyū-nihonjin*). Según Torii, los antepasados de los ainu habían poblado inicialmente todo el archipiélago, pero fueron asimilados o arrinconados hacia las regiones septentrionales por un grupo de mongoloides -denominados por él “japoneses propios”- que, procedente del noreste del continente asiático, penetró en Japón a través de la península de Corea. Desde un punto de vista arqueológico, la cultura de los primeros estaba representada por útiles de piedra y “cerámica con impresiones de cuerda” (*jōmon doki*), mientras que entre los artefactos de los segundos sobresalían la “cerámica yayoi” (*yayoi doki*), junto a hachas y cuchillos líticos que mostraban analogías con artefactos descubiertos en la península de Corea y Manchuria. Así, Torii afirmaba que en Japón habían coexistido, no necesariamente de una manera pacífica, dos culturas de la Edad de Piedra, y, más allá, que los “japoneses propios” constituían el núcleo primigenio de la

Fig. 5. Un pionero en Asia Oriental. Las investigaciones de Torii Ryūzō supondrían los primeros pasos de la antropología y la arqueología modernas en diversas regiones de Asia, aunque no puede olvidarse que su actividad es, al mismo tiempo, un reflejo de la expansión imperial de Japón' (fotografía: Torii Hakushi Kenshōkai, 1965).

nación japonesa, a la que se añadirían luego otros elementos raciales de origen asiático.

Este modelo no era resultado de una mera especulación teórica, y su formulación suponía el punto de enlace entre las propias exploraciones de Torii en múltiples áreas y regiones del Asia Oriental³ y el avance de los estudios sobre la cerámica yayoi. Descubierta por primera vez en 1884 en el yacimiento de Mukōgaoka (Tōkyō), la posición de la cerámica yayoi en el esquema general de la prehistoria japonesa fue objeto de debate durante años, pero al llegar a la década de 1910, se hizo evidente que esta cerámica no era un elemento único y aislado, sino que representaba otro conjunto material diferente tanto de la cultura de la cerámica jōmon como de la cultura de los kofun. Así, los arqueólogos japoneses reconocieron que en Japón habían existido dos culturas distintas de la Edad de Piedra⁴.

La teoría de los “japoneses propios”, al establecer un vínculo positivo entre los japoneses y una primitiva cultura caracterizada por el uso de útiles líticos, supuso un cambio sustancial en la forma en la cual la Edad de Piedra había sido conceptualizada por la primera generación de antropólogos y arqueólogos en Japón. Asimismo, Torii sugirió que la relación entre los japoneses (o, al menos, parte de ellos) y el archipiélago se remontaba a una lejana época que precedía a la aparición del registro histórico -esto es, la prehistoria-, prefigurando en cierto sentido las nuevas corrientes que surgen a partir de la década de 1920. Sin embargo, al mismo tiempo, la idea de que los antepasados de los ainu eran los primeros pobladores de Japón suponía la perpetuación del paradigma de la sustitución racial, y por ello su teoría no puede ser considerada una superación del pensamiento antropológico y arqueológico del período Meiji.

En un estricto sentido, el verdadero cambio de paradigma lo propiciaría la “irrupción” del arqueólogo Hamada Kōsaku (1881-1938). Tras estudiar en Gran Bretaña durante tres años bajo la dirección del egiptólogo Flinders Petrie (1853-1942), Hamada estableció el Departamento de Arqueología en la Universidad de Kyōto en 1916, promoviendo la creación de la segunda gran escuela arqueológica en Japón después de la de Tōkyō. La actividad de Hamada a partir de este momento tuvo dos vertientes bien

³ Península de Liaodong, 1895; Taiwan, 1896-1899 y 1900; islas Kuriles, 1899; sudeste de China, 1902-1903; Manchuria, 1905-1909; Mongolia, 1906-1907 y 1907-1908; península de Corea, 1910-1916; Sakhalin, 1911 y 1921.

⁴ En la actualidad, el comienzo del período Yayoi está definido por la introducción de la agricultura basada en el cultivo de arroz. Durante la primera fase del período se emplearon útiles de piedra, pero posteriormente se difundió en el archipiélago el uso del metal.

definidas. En primer lugar, la divulgación teórica de los nuevos principios metodológicos (tipología, estratigrafía, etc.) cuyas bases habían sido establecidas por arqueólogos occidentales entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Y en segundo lugar, la aplicación práctica de estos principios en la excavación e investigación arqueológica en Japón.

Fig. 6. Hamada Kōsaku y el yacimiento de Kō. La teoría de los “proto-japoneses” supondría la superación de la dicotomía korobokkuru - ainu, que había dominado el pensamiento antropológico hasta entonces, poniendo las bases para la formulación de nuevas hipótesis (fotografías: Kōkogaku Kyōshitsu, 1939).

Esta gran renovación metodológica daría pronto sus frutos. En el año 1917, Hamada dirige la excavación del yacimiento de Kō en Ōsaka, descubriendo allí que las cerámicas jōmon y yayoi aparecían en posiciones estratigráficas correlativas y, por tanto, habían sido elaboradas en períodos distintos. A raíz de este descubrimiento, propuso que la semejanza en los estilos, los motivos decorativos y las formas de estas cerámicas se debían a una profunda transformación de las técnicas de alfarería a lo largo del tiempo, y no a la existencia de diferentes grupos raciales, como se había afirmado hasta entonces (Hamada, 1918). Según Hamada, un único grupo, llamado por él “proto-japoneses” (*gen-nihonjin*), había habitado en las islas durante varios milenios, y su propia evolución, así como el contacto y los intercambios con las culturas del continente, podían explicar las diversas variaciones percibidas en el registro arqueológico. Simplemente, no había existido ninguna “sustitución”.

Hamada, que era esencialmente un arqueólogo, no incidiría luego en los aspectos antropológicos y raciales que implicaba su teoría, pero dos conceptos clave de su pensamiento se incorporarán al imaginario antropológico y arqueológico de manera definitiva durante las décadas siguientes: la idea de que la “civilización japonesa” hundía sus raíces hasta un tiempo protagonizado por una cultura de la Edad de Piedra, y el “descubrimiento” de la “continuidad” entre los períodos Jōmon y Yayoi.

5. Mestizaje versus pureza racial.

El fallecimiento de Tsuboi Shōgorō y la aparición de Hamada Kōsaku marcan simbólicamente el primer cambio de generación en el mundo de la antropología y la arqueología niponas, que fue acompañado al mismo tiempo por una división formal y sistemática entre estas disciplinas. Así, a partir de la década de 1920, muchos arqueólogos concentrarían sus esfuerzos en los estudios tipológicos de cerámica, con el objetivo de establecer una “red cronológica” que permitiese datar los materiales prehistóricos descubiertos en el archipiélago; mientras, las figuras más relevantes en el mundo de la antropología continuaron proponiendo modelos y teorías referentes a los orígenes de los japoneses. Los dos investigadores que ejercieron una mayor influencia en este sentido fueron Kiyono Kenji (1885-1955) y Hasebe Kotondo (1882-1969).

Kiyono, aunque formalmente profesor de patología en la Universidad de Kyōto, había albergado desde su juventud un gran interés hacia los estudios antropológicos, colaborando en la recuperación de restos óseos humanos de la Edad de Piedra por todo Japón. El punto de partida de su teoría era la crítica al modelo de la “sustitución racial”. En tiempos modernos se estaba produciendo un proceso de mestizaje entre los ainu y los japoneses, pero si se aceptaba el modelo de la sustitución, las diferencias físicas entre los primeros pobladores del archipiélago -los antepasados de los ainu, según Torii Ryūzō- y los japoneses, que constituían teóricamente grupos raciales inconexos, debían ser mayores a medida que se remontaba a épocas más antiguas. Sin embargo, el análisis estadístico de los esqueletos de la Edad de Piedra aparecidos, por ejemplo, en los yacimientos de Kō (Ōsaka) y Tsukumo (Okayama), mostraba un resultado equidistante con respecto a los ainu y los japoneses. Dicho con otras palabras, los primigenios habitantes de Japón debían ser considerados tanto los antepasados de los japoneses como los de los ainu.

Fig. 7. Kiyono Kenji y el “hombre primitivo” en Japón. Las investigaciones de Kiyono estuvieron cimentadas en la recuperación de restos humanos de la Edad de Piedra en las décadas de 1910 y 1920, como los descubiertos en el yacimiento de Tsukumo (fotografía izq.: Kiyono, 1936; fotografía der.: Kiyono, 1925).

La duda que surgía a continuación era cómo explicar los rasgos específicos que habían adquirido los japoneses diferenciándolos de los ainu. A este respecto, Kiyono consideraba que, entre fines de la Edad de Piedra (períodos Jōmon y Yayoi) y comienzos de la Edad de los Metales (período Kofun), había tenido lugar un proceso migratorio de carácter masivo desde China, Corea y el sudeste asiático, cuya influencia se dejó sentir básicamente en el Japón Occidental. Esta “fase de apertura” (*kahō-ki*) concluyó finalmente durante el período Nara (710-794), cuando se instauró una restrictiva política de relaciones exteriores, que habría de continuar sin grandes alteraciones (invasiones mongolas del siglo XIII, presencia de españoles y portugueses en los siglos XVI-XVII, etc.) hasta el siglo XIX. Esta “fase de aislamiento” (*heisa-ki*) sería la responsable última de las peculiaridades típicas del pueblo japonés, no sólo desde un punto de vista antropológico y físico, sino también histórico y cultural.

Frente a este planteamiento, que recurría al mestizaje como principal mecanismo para explicar la formación de los japoneses, el antropólogo Hasebe Kotondo propuso un modelo sustancialmente diferente. Tras especializarse en anatomía en Tōkyō y pasar por las universidades de Kyōto y Tōhoku como personal docente, Hasebe se convirtió en director del Departamento de Antropología de la Universidad de Tōkyō en 1938, lo que de hecho significaba ser la máxima autoridad en el mundo de la antropología en Japón.

Inicialmente, Hasebe había apoyado la idea de que los japoneses eran el

resultado de la fusión entre dos o más elementos raciales. Por ejemplo, en un artículo publicado en 1917, mantenía que las diferencias regionales visibles en la estatura y otros rasgos físicos de los habitantes modernos de Japón permitían deducir que el proceso de “unificación” entre estos elementos todavía no había concluido, al mismo tiempo que rechazaba la idea de que los ainu fuesen los primitivos pobladores del archipiélago. Sin embargo, su pensamiento cambiaría notablemente desde mediados de la década de 1930, cuando propuso la teoría de la “transformación” o “micro-evolución”, como es conocida en la actualidad, según la cual un único grupo humano, que penetró en Japón a fines del Pleistoceno, evolucionó gradualmente hasta convertirse en el pueblo japonés de época histórica. Es decir, en el archipiélago no se había producido, con posterioridad a la primera ocupación en la Edad de Piedra, ningún proceso migratorio a gran escala que supusiese una modificación sustancial de la constitución física de sus habitantes originales. Así, Hasebe rechazaba el recurso al mestizaje como factor de cambio, al tiempo que negaba la posible existencia de otro elemento “aborigen” o “autóctono” que no fuese “japonés”. Japón era, y siempre había sido desde el origen de los tiempos, el hogar natal de la nación japonesa.

6. Conclusión.

Tras el paréntesis de la IIª Guerra Mundial, la teoría de Kiyono Kenji fue desarrollada por Kanaseki Takeo (1897-1983), mientras que la posición de Hasebe Kotondo sería heredada por Suzuki Hisashi (1912-2004). La “confrontación” entre estas hipótesis dejaría paso, a partir de la década de 1980, al “modelo de la estructura dual” de Hanihara Kazurō (1927-2004), que es considerado en la actualidad el modelo paradigmático respecto al origen de los japoneses. Según éste, la población actual de Japón se habría formado a partir de la fusión de dos elementos: los pobladores del período Jōmon y un numeroso grupo de inmigrantes continentales, que se asentó especialmente en el Japón Occidental entre el período Yayoi y los primeros períodos históricos. Según Hanihara, este grupo de inmigrantes compondría el núcleo genético de los *wajin*, es decir, el grupo históricamente reconocido como los japoneses, mientras que los ainu en el norte y la población de Okinawa en el sur preservaron mejor las características de los habitantes jōmon, debido a un menor grado de mestizaje.

Como el autor ha señalado a lo largo de este artículo, desde la década de 1870 la antropología y la arqueología en Japón experimentaron un proceso continuo de

renovación teórica y metodológica, que estuvo acompañado por la acumulación de nuevos datos gracias a la recuperación de restos humanos y arqueológicos. Sin embargo, es difícil proponer una historia de las diferentes teorías relativas a los orígenes de los japoneses sin hacer referencia al contexto externo, que ejerció una influencia determinante.

La introducción de estas disciplinas durante el siglo XIX, que tiene como trasfondo el proceso de modernización iniciado con la Restauración Meiji, fue acompañada por la propagación del evolucionismo social y una cierta concepción del devenir histórico, que implicó la separación *a priori* entre los japoneses y la cultura material de la Edad de Piedra. Así, esta primera fase quedó marcada por la “incompatibilidad” entre la idiosincrasia japonesa y una etapa vinculada a los estadios de salvajismo y barbarie. Sin embargo, durante la segunda mitad de la década de 1910, se produce una progresiva neutralización de esta percepción evolucionista. Es indudable que la eclosión de Japón como potencia de primer orden en el panorama internacional y su expansión territorial, iniciada con la anexión de Taiwan en 1895, permitiría la reformulación del vínculo histórico entre los japoneses y el archipiélago, proyectando este nexo hacia un pasado mucho más remoto. De este modo, la Edad de Piedra ya no fue definida como un período protagonizado por primitivos aborígenes, sino que se convirtió en la primera etapa en la que podía reconocerse la presencia del pueblo japonés en las islas.

La problemática inherente a la formación de los japoneses fue abordada entonces recurriendo a dos posibles fenómenos -mestizaje y evolución interna-, representados por las teorías de Kiyono Kenji y Hasebe Kotondo. Estas dos posiciones, sin embargo, tampoco estaban libres de una interpretación política en clave moderna. La teoría de Kiyono, por ejemplo, aunque admitiendo la continuidad entre los primeros pobladores y los japoneses del siglo XX, reconocía la “incorporación” de otros grupos de Asia en el pasado, del mismo modo que el Imperio Japonés había asimilado a las poblaciones de Taiwan, Corea, Manchuria y otros territorios anexionados. La teoría de Hasebe, en cambio, suponía reafirmar la “pureza” de la nación japonesa -incluyendo a la casa imperial- al insistir en un proceso de carácter exclusivamente endógeno. Por todo ello, no podemos olvidar que el pensamiento humano es esencialmente obra y fruto de su tiempo, y que el planteamiento de nuevas teorías y métodos de análisis a principios del siglo XXI está igualmente influido por el contexto histórico actual.

7. Bibliografía.

ABAD DE LOS SANTOS, Rafael (2010), “Notas para una Historia de la Arqueología en Japón: de las Tradiciones Premodernas a la Década de 1940”, *Cruce de Miradas, Relaciones e Intercambios (Colección Española de Investigación sobre Asia Pacífico, n° 3)*, Granada, Editorial Universidad de Granada, pp. 437-453.

BÄLZ, Erwin (1883-1885), “Die Körperlichen Eigenschaften der Japaner (1-2)”, *Mittheilungen der Deutschen Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens*, Heft 28 Band III-IV.

BÄLZ, Erwin (1939), *Berutsu no Nikki*, Tōkyō, Iwanami Shoten.

HAMADA, Kōsaku (1918), “Kawachi Kō Sekki Jidai Iseki Hakkutsu Hōkoku”, *Kyōto Teikoku Daigaku Bunka Daigaku Kōkōgaku Kenkyū Hōkoku* n° 2, Kyōto, Kyōto Teikoku Daigaku, pp. 1-48.

KIYONO, Kenji (1925), *Nihon Genjin no Kenkyū*, Tōkyō, Oka Shoin.

KIYONO, Kenji (ed.) (1936), *Fujinami Sensei Iei*, Kyōto, Jinmon Shoin

KIYONO, Kenji (1947), *Nihon Rekishi no Akebono*, Tōkyō, Chōryūsha.

KOGANEI, Yoshikiyo (1904), *Nihon Sekki Jidai no Jūmin*, Tōkyō, Shun'yōdō.

KUDŌ, Masaki (1979), *Kenkyū Shi Nihon Jinshu Ron*, Tōkyō, Yoshikawa Hirobumi Kan.

KŌKOGAKU KYŌSHITSU (ed.) (Kyōto Teikoku Daigaku Bungakubu) (1939), *Hamada Sensei Tsuitōroku*, Kyōto, Kyōto Teikoku Daigaku Bungakubu Kōkōgaku Kyōshitsu Hensan.

MORSE, Edward Sylvester Morse (1879), “Shell Mounds of Omori”, *Memoirs of the Science Department* Vol. I Part I, Tōkyō, University of Tokio, pp. 1-36.

RYŪZŌ, Torii (1918), *Yūshi Izen no Nihon*, Tōkyō, Isobe Kōyōdō.

SAITŌ, Tadashi (1974), *Nihon Kōkōgaku Shi*, Tōkyō, Yoshikawa Hirobumi Kan.

SAITŌ, Tadashi (1984), *Nihon Kōkōgaku Shi Jiten*, Tōkyō, Tōkyō Dō Shuppan.

SAKANO, Tōru (2005), *Teikoku Nihon to Jinruigakusha. 1884-1952 nen*, Tōkyō, Keisōshobō.

SHŌZABURŌ, Yagi (1902), *Nihon Kōkōgaku*, Tōkyō, Sūzanbō.

SIEBOLD, Henry von (1879), *Notes on Japanese Archaeology with Especial Reference to the Stone Age*, Yokohama, Typography of C. Lévy.

TANAKA, Kazuhiko (ed.) (1938), *Nihon Bunka Shi Taikei Dai Ikkan (Genshi Bunka)*,

Tōkyō, Seibundō Shinkōsha.

TERADA, Kazuo (1975), *Nihon no Jinruigaku*, Tōkyō, Shisakusha.

TESHIGAWARA, Akira (1995), *Nihon Kōkogaku no Ayumi*, Tōkyō, Meicho Shuppan.

TORII HAKUSHI KENSHŌKAI (ed.) (1965), *Zusetsu Torii Ryūzō Den*, Naruto, Torii Hakushi Kenshōkai.